

ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЯК ФУНКЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Орлов В.А., декан факультету № 2 Донецького юридичного
інституту МВС України, кандидат юридичних наук,
підполковник поліції

Державою ратифікована Європейська Хартія про місцеве самоврядування, виданий цілий ряд нормативних актів, що регламентують діяльність територіальних громад, але до теперішнього часу не вирішено питання про таку функцію органів місцевого самоврядування як здійснення охорони громадського порядку.

На сьогодні 32 територіальні громади мають підрозділи правоохоронної спрямованості. З них, 8 місцевих рад створили комунальні підприємства (далі КП) під назвою «Муніципальна поліція» (м. Вінниця, м. Кременчук, с. Якушинці), 17 – КП «Муніципальна варта» (м. Івано-Франківськ, м. Львів, м. Дніпро, м. Дружківка), та по одній територіальні громаді створили КП: «Муніципальна гвардія» (м. Кривий Ріг), «Муніципальна дружина» (м. Хмельницький), «Муніципальна міліція» (м. Мукачеве). Ще 4 органи місцевого самоврядування створили структурні підрозділи (департаменти, управління) під назвою «муніципальна варта» та «муніципальна поліція» (м. Тернопіль, м. Луцьк).

Створення та діяльність таких муніципальних органів правоохоронної спрямованості на сьогодні регламентується локальними нормативно-правовими актами (рішеннями місцевих рад, статутами територіальних громад, статутами комунальних підприємств), тому що законодавчого врегулювання цього питання поки не існує.

У теперішній час розробляється Статут територіальної громади міста Маріуполя, в якому вважаємо за необхідне закріпити механізми реалізації правоохоронної функції територіальної громади.

1. Муніципальна варта – це правоохоронний орган публічної влади територіальної громади, який створюється міською радою, підлеглий, підзвітний територіальній громаді, фінансується з відповідного місцевого бюджету, діє виключно в межах адміністративної території міста Маріуполя.

2. Основними завданнями муніципальної варти є охорона комунального громадського порядку в місті, захист життя, здоров'я, честі, гідності й майна людей у громадських місцях, а при наявності відомостей про виниклу погрозу – і в інших місцях; попередження й

припинення адміністративних та кримінальних правопорушень у межах, установлених Законом; забезпечення виконання рішень Маріупольської міської ради з питань місцевого значення в межах своєї компетенції.

На муніципальну варту можуть бути також покладені і інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України.

3. Рішення про створення підрозділів Муніципальної варті приймає міська рада на підставі ініціативи загальних зборів територіальної громади міста Маріуполя.

4. З метою врегулювання діяльності Муніципальної варті міська рада приймає Положення про Муніципальну варту, в якому визначаються завдання, повноваження, принципи організації та діяльності, матеріально-технічне забезпечення підрозділів муніципальної варті.

5. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і пристроїв для відстрілу гумових куль Муніципальною вартою встановлюються у відповідності до Закону.

6. Взаємодія Муніципальної варті з органами державної влади, зокрема з територіальними органами Національної поліції, здійснюється в порядку передбаченому Положенням про Муніципальну варту й у відповідності до чинного законодавства України.

7. Контроль за діяльністю Муніципальної варті здійснює голова міської ради та створена громадська рада з питань Муніципальної варті.

8. Начальник Муніципальної варті призначається на посаду рішенням міської ради з числа кандидатів, представлених конкурсною комісією, яка утворюється громадською радою з питань Муніципальної варті.

Повноваження начальника Муніципальної варті можуть бути припинені у разі висловлення недовіри територіальною громадою, та/або на підставі рішення міської ради, погодженої з громадською радою з питань Муніципальної варті у разі значних порушень при виконанні покладених на нього завдань.

Процес реформування територіальної організації влади повинен привести до повного переходу функцій охорони комунального громадського порядку до органів місцевого самоврядування і муніципалізації органів охорони публічного порядку в межах території територіальної громади. Тому наразі є актуальним прийняття Закону України «Про муніципальну варту» (проект закону України № 2890 від 18.05.2015), який вже пройшов два парламентських читання.